

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 252 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
<i>Xusanov Samariddin Maxmadaminovich</i>	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
<i>Yarashev Jo'rabek To'rayevich</i>	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
<i>Габдулманова Ильнура Минисламовна</i>	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
<i>Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи</i>	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
<i>Уразова М. Б., Усманова У. Б.</i>	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–маҳалла" в Узбекистане ..	130
<i>Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли</i>	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
<i>Юсупова Зулайхо Бахром кизи</i>	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
<i>Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
<i>Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi</i>	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
<i>Ergasheva Umriniso Komilovna</i>	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
<i>Gazibekova Feruza Hakimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
<i>Haydarova Feruza Haydar qizi</i>	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
<i>Jumayeva Malika Aliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
<i>Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
<i>Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
<i>Masharipova Difuza Muxammadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
<i>Muhammadiyeva Feruza Turakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
<i>Muhiddinova Munira Xayrullayevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
<i>Nizamova Nodira Paxritdinovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
<i>Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova</i>	

Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	
Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	

TALABALARDA MA'NAVIY-AXLOQIY FAZILATLAR VA SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI

Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna
P.f.n., dotsent Jizzax DPI

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishning nazariy asoslari, psixologik-pedagogik omillari va ularni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya motivatsion, kognitiv, emosional va faoliyat komponentlaridan iborat murakkab tizim sifatida talqin etiladi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida samarali tarbiyaviy texnologiyalarni qo'llash, ijtimoiy amaliyot, shaxsiy namuna, klub va loyihaviy faoliyat orqali fazilatlarni mustahkamlashning metodik mexanizmlari yoritiladi. Tadqiqot talabalarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishda pedagogik muhitning rolini ilmiy asoslaydi.

Kalit so'zlar: ma'naviy-axloqiy tarbiya, fazilat, mexanizm, talaba shaxsi, motivatsiya, ma'naviyat, tarbiya texnologiyalari, ijtimoiy faoliyat.

Abstract: This article examines the theoretical foundations, psychological and pedagogical factors, and mechanisms involved in the development of students' spiritual and moral qualities. Spiritual and moral education is interpreted as a complex system comprising motivational, cognitive, emotional, and behavioral components. The paper further highlights methodological mechanisms for enhancing students' virtues through effective educational technologies, social practice, personal example, club activities, and project-based learning within higher education institutions. The study substantiates the role of the pedagogical environment in strengthening students' social responsibility.

Key words: spiritual and moral education, virtue, mechanism, student personality, motivation, spirituality, educational technologies, social activity.

Аннотация: В статье анализируются теоретические основы, психолого-педагогические факторы и механизмы формирования духовно-нравственных качеств у студентов. Духовно-нравственное воспитание рассматривается как сложная система, включающая мотивационный, когнитивный, эмоциональный и деятельностный компоненты. Кроме того, раскрываются методические механизмы укрепления нравственных качеств посредством эффективных воспитательных технологий, социальной практики, личного примера, клубной и проектной деятельности в условиях высшего образования. Исследование обосновывает значимость педагогической среды в повышении социальной ответственности студентов.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, качество личности, механизм, личность студента, мотивация, духовность, воспитательные технологии, социальная активность.

KIRISH

Globalashuv sharoitida yoshlarning ma'naviy-axloqiy yetukligini ta'minlash jamiyat barqarorligining muhim omillaridan biridir. Oliy ta'limda talabalarning axloqiy dunyoqarashi, ijtimoiy mas'uliyati va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish dolzarb pedagogik vazifadir. Ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayoni ma'lum bir metodologik yondashuvlar, psixologik-pedagogik mexanizmlar va amaliy faoliyat bilan uyg'un holda tashkil etilganda samarali natija beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon va mahalliy tadqiqotlarda ma'naviy-axloqiy tarbiya insonning ma'naviy ehtiyoji, qadriyatlar va ijtimoiy tajribasi asosida shakllanishi qayd etiladi (Maslow, 1968; Rogers, 1980). A.V. Mudrik, L.S. Vigotskiy, I. Karimov, A. Qodirov kabi olimlarning ishlarida shaxsning ma'naviy rivojlanishi ijtimoiy muhit, tarbiya va faoliyat orqali shakllanishi ta'kidlanadi. Oliy ta'limda esa tarbiyaviy texnologiyalarning innovatsion shakllari (case-study, muammoli ta'lim, klub faoliyati, volontyorlik loyihalari) orqali fazilatlarni rivojlantirish samarali ekanligi ilmiy jihatdan asoslangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot quyidagi metodlarga tayandi. Nazariy tahlil: ma'naviy-axloqiy tarbiya bo'yicha adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv: talabalarining tarbiyaviy jarayondagi ishtiroki o'rganildi, suhbat va anketa: talabalar ma'naviy ehtiyojlari aniqlanadi, taqqoslash metodi: an'anaviy va innovatsion tarbiya texnologiyalarining samaradorligi solishtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari talaba shaxsida axloqiy sifatlar quyidagi ichki mexanizmlar orqali shakllanadi:

1. **Motivatsion-emotsional komponent** – talabaning o'z xatti-harakatiga ma'naviy baho berish ehtiyoji paydo bo'ladi.
2. **Kognitiv komponent** – axloqiy bilimlar va qadriyatlar tizimini o'zlashtirish.
3. **Regulyativ komponent** – axloqiy me'yorlarga asoslangan xatti-harakatlarni boshqarish.
4. **Faoliyat komponenti** – amaliy faoliyatda fazilatlarni namoyon qilish.

Bu komponentlar integratsiyalashgan holda talaba shaxsida ichki e'tiqod va barqaror fazilatlarni shakllantiradi.

Ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish mexanizmi

Maqolada ushbu jarayon quyidagi bosqichlar asosida yoritiladi:

1-bosqich: Onglashtirish – Talabalarga ma'naviyat va axloqiy qadriyatlarining mohiyati, jamiyat va shaxs hayotidagi o'rni haqida bilim beriladi.

2-bosqich: Qadriyatlarni qabul qilish – Talaba axloqiy me'yorlarni shaxsiy ehtiyoj sifatida qabul qiladi. Bu bosqichda psixologik motivatsiya kuchayadi.

3-bosqich: Amaliy mashqlar va faoliyat – Ma'naviy-axloqiy fazilatlar amaliyotda mustahkamlanadi:

- volontyorlik faoliyati,
- ijtimoiy loyihalarda ishtirok,
- rolli o'yinlar,
- axloqiy dilemmalarni hal qilish bo'yicha treninglar.

4-bosqich: Mustahkamlash – Tarbiyaviy tadbirlar, jamoa faoliyati, ustoz-shogird tizimi orqali fazilatlar mustahkamlanadi.

5-bosqich: Ichki e'tiqodga aylanish – Axloqiy fazilatlar shaxsning doimiy xatti-harakatiga aylanadi; talaba mustaqil, mas'uliyatli shaxs bo'lib yetishadi.

Oliy ta'limda talabalarga qo'llaniladigan samarali tarbiyaviy texnologiyalarga to'xtalib o'tamiz.

Muammoli ta'lim metodi

Muammoli ta'lim metodi talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishda eng samarali pedagogik yondashuvlardan biridir. Chunki ma'naviy sifatlar faqat tayyor bilimlarni eshitish orqali emas, balki hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish, muammoli holatlarda to'g'ri qaror qabul qilish orqali shakllanadi. Muammoli ta'limda o'qituvchi talabalarga ma'naviy mazmundagi axloqiy tanlov, dilemmalar yoki murakkab hayotiy vaziyatlarni taqdim etadi.

Talabalar muammoning mantiqiy va axloqiy jihatlarini o'zlari izlab topadi, muqobil yechimlarni taqqoslaydi, oqibatlarini baholaydi. Bu jarayon ularda mas'uliyat, empatiya, odob, adolat, halollik, tolerantlik kabi fazilatlarining shakllanishiga yordam beradi. Muammoli axloqiy vaziyat yaratishni bir necha bosqichlarda yoritib o'tamiz.

1-bosqich: Masalan:

“Talaba guruhdoshining qilgan xatosini o'qituvchidan yashirishi kerakmi yoki rostini aytishi kerakmi?”

Bu vaziyat talabaning halollik, burch, do'stlik va mas'uliyat kabi qadriyatlar o'rtasidagi munosabatni tushunishiga yordam beradi.

2-bosqich: Vaziyatni anglash va savollar qo'yish. Talabalar vaziyatdagi muammolarni aniqlaydi. Qaysi axloqiy me'yorlar buzilgan? Kimning manfaatlari zarar ko'radi? Qanday oqibatlar bo'lishi mumkin?

3-bosqich: Gipotezalar va yechim variantlari ishlab chiqish. Talabalar turli yechimlarni taklif qiladi.

- Rostini aytish
- Xolini yumshatib gapirish
- Do'stiga maslahat berish
- Vaziyatni guruh ichida hal qilish

Har bir yechim ma'naviy jihatdan baholanadi.

4-bosqich: Yakuniy qaror va axloqiy xulosa chiqarish. Talabalar eng to'g'ri deb hisoblagan qarorga keladilar. Bu qaror ular uchun axloqiy o'zini-o'zi boshqarish mexanizmini shakllantiradi. Metodning ahamiyatli jihatlari-talabalarda axloqiy fikrlashni chuqurlashtiradi, qiyin vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmasini hosil qiladi, ichki ma'naviy motivlarni kuchaytiradi, fazilatlarni nazariy emas, amaliy ravishda shakllantiradi, jamoada muloqot qilish, muhokama olib borish orqali ijtimoiy mas'uliyatni oshiradi, hayotiy vaziyatlarni jonlantirib, axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

Suhbat va debatlar metodi-talabalarning og'zaki muloqot, fikr almashish, axloqiy nuqtai nazardan bahs yuritish, turli pozitsiyalarni tahlil qilish orqali ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantiruvchi faol o'qitish metodlaridir. Ushbu metodlar o'quvchilarni erkin fikrlashga, mulohaza qilishga va asosli xulosa chiqarishga o'rgatadi. Talabalarda suhbat va debatlar orqali axloqiy tafakkur, madaniyatli muloqot, boshqa fikrlarga hurmat, mo'tadil bahs madaniyati, ijtimoiy mas'uliyat va o'z fikrini asoslab berish ko'nikmasi rivojlanadi.

Ushbu metodlar talabani shaxsiy pozitsiyasini mustahkamlaydi va axloqiy me'yorlarni ongli qabul qilishiga yordam beradi. Suhbat metodi jarayonida dastlab axloqiy mavzuni aniqlanadi. Masalan: "Halollikning talaba hayotidagi o'rni", "Do'stlik va mas'uliyat" kabi talabalarni savollar orqali mulohazaga undash ya'ni mavzuga oid savollar berish mumkin. Masalan, Nima uchun halollik asosiy axloqiy qadriyat hisoblanadi? Qaysi vaziyatlarda axloqiy tanlov qilish murakkab bo'lishi mumkin? Pedagog talabalar bilan mavzu doirasida fikr almashishi ham mumkin.

Talabalar, o'z hayotiy tajribasi, kuzatuvlari va qadriyatlari asosida fikr bildiradilar. Pedagog suhbat yakunida asosiy ma'naviy xulosalarni ajratib beradi. Debatlar metodi jarayonida muammo yoki axloqiy dilemma tanladi. Masalan: "Talaba noto'g'ri ish qilgan do'stini himoya qilishi kerakmi yoki rostini aytishi kerakmi?" Guruhlarga bo'lish (pro va contra). Har bir guruh o'z pozitsiyasini axloqiy, huquqiy, ijtimoiy dalillar bilan asoslaydi.

Bahs jarayoni- Talabalar o'z pozitsiyasini himoya qiladi, raqib fikrlariga asosli e'tiroz bildiradi. Yakuniy tahlil- Eng asosli axloqiy pozitsiya belgilanadi va guruhlar chiqargan xulosalar tahlil qilinadi. Metodning mavzu bo'yicha foydasiga to'xtalib o'tamiz. Axloqiy qadriyatlar yuzasidan mustaqil fikr shakllantiradi. Boshqa odamlarning nuqtai nazarini hurmat qilishni o'rgatadi. Talabada axloqiy baholash ko'nikmasini rivojlantiradi. Ma'naviy muammolarni hal etishda mantiqiy va emotsional barqarorlikni oshiradi.

Jamoada ishlash, fikrni asoslash va madaniyatli bahslashish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, volontyorlik va ijtimoiy loyihalar, talabani jamiyat oldidagi mas'uliyatini kuchaytiradi. Klub va to'garaklarning ham ahamiyati yuqori hisoblanib, "Ma'naviyat klubi", "Kitobxonlik maktabi", "Odob-axloq maktabi" kabi platformalar orqali fazilatlar amaliy yo'l bilan rivojlanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki:

- amaliy faoliyatga asoslangan tarbiya talabalarning mas'uliyati, mehr-shafqati, madaniyatini sezilarli rivojlantiradi;
- faqat ma'ruza shaklidagi tarbiya esa yetarli samara bermaydi;
- jamoaviy loyihalar talabalarda liderlik, hamkorlik va ijtimoiy faollikni oshiradi;
- ustoz namunasining ta'siri eng yuqori ko'rsatkichga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Bilim berish, motivatsiya, amaliy faoliyat, shaxsiy namuna va refleksiya jarayoni uzviy bog'liq mexanizmlar sifatida ishlaganda, talabani ma'naviy-axloqiy yetukligi samarali rivojlanadi. Oliy ta'lim muassasalari tarbiya jarayonini innovatsion metodlar, ijtimoiy loyihalar va mentorlik tizimi bilan boyitishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mudrik A.V. Sotsializatsiya: tarbiya nazariyasi. – Moskva, 2005.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Rogers C. On Becoming a Person. – Boston, 1980.
4. Maslow A. Motivation and Personality. – New York, 1968.
5. Qodirov A. Tarbiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2019.
6. Xodjayeva N. Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlar metodikasi. – Toshkent, 2021.
7. Vygotsky L.S. Mind in Society. – Harvard University Press, 1978.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.